

Рачунари и образовање

Предраг Пејовић

12.03.2021, 10:12

Спрега рачунарске технике и телекомуникација је направила револуцију налик на индустријску. Код ове револуције су напретком науке и технике драстично повећане способности човечанства да размењује и обрађује информације.

Први начин за пренос информација кроз простор и кроз време била је књига. Мисли Еуклида из Александрије су преносили „Елементи“ који су били основни уџбеник геометрије током 2200 година. Књига је форму мењала, али је суштина донедавно била иста: то је био материјални објекат који је садржао писмом кодирани речи, говор, а неке књиге су имале и слике.

Развој рачунарске технике је кроз сваку примену рачунара давао аргументе Платону у раздвајању материјалног и нематеријалног. Прилично рано је постало јасно да је применом рачунара могуће раздвојити садржај књиге од материјалног носиоца у форми увезаних листова папира. Када из даљине погледате роковник, мислите да је то књига. Када га отворите, видите да није, да нема садржаја. Када на рачунару видите фајл, знате да су то неке информације. Да ли садрже програм, слику или књигу видећете када отворите фајл и видите коју информацију вам пружа. Књига је информација, слика је информација, програм је информација. Рачунари су све ове информације свели на низ бинарних цифара. Они који користе ГНУ/Линукс знају да екстензија имена фајла није поуздан податак о типу његовог садржаја, а име фајла, без обзира на оперативни систем, није гаранција да садржај одговара имену. Коју информацију садржи фајл видите када га отворите. Коју информацију вам преноси књига сазнате када је прочитате.

И шта је данас књига? Увезани листови папира или садржај фајла? И једна и друга форма могу да садрже исту информацију. Давне 1971. године, дели нас пола века од тада, настао је Пројект Гутенберг, са идејом да се књиге за које је истекао копирајт дигитализују и учине јавно доступним свим корисницима рачунара. Утицај те идеје у време њеног настанка није могао бити велики. Рачунара је било мало, а јако ретко су били међусобно повезани. Технички развој је временом дао пуну подршку идејама Пројекта Гутенберг: данас је сваки паметни телефон (*smartphone*) рачунар који има могућност комуникације, рачунара има много, а скоро сви су повезани на интернет. Сада Еуклидове Елементе на <http://www.gutenberg.org/ebooks/21076> може да чита сваки корисник паметног телефона. Књиге су постале информација без трајног материјалног носиоца. То је садржај меморије који се може и мењати и брисати, у меморији је час књига, час слика, час филм, час музика, час програм. А фајл се може и копирати, лако.

Једна од основних операција коју рачунари могу да изведу је копирање фајла. Када је књига постала фајл, а ова промена је претила да уништи пословне моделе индустрије књига. Исто се догодило са индустријом филмова, индустријом музике, индустријом свега што се може свести на информацију. За умножавање књига је некада било потребно поседовати штампарију, запослити графичке раднике, организовати дистрибуцију и продају. Сада се све то свело на једну команду оперативног система, за ГНУ/Линукс је то ср. То може да уради свако ко има рачунар. Да би дуго утемељени пословни модели опстали, ваљало је рачунарима укинути могућност слободног копирања фајлова и

размене копија. То је могуће извести само уз примену техника за ограничавање основних могућности рачунара и/или великог угрожавања приватности њихових власника кроз праћење коришћења рачунара које поседују. Огроман број корисника рачунара је постало потребно контролисати да ли неовлашћено копирају неки садржај, неке информације. Команда за копирање је за неке фајлове легална, за неке није. Нагло је почео да се користи термин „ауторска права“. Пословни модели засновани на материјалном носиоцу информације су угрожени када је информација добила универзални материјални носилац: меморију рачунара.

Рачунари су, опет у Платоновом духу, раздвојили и појам ауторских права. Један део тог појма су морална права ауторства. У том делу, аутор који је неко дело направио жели да се зна да је он аутор тог дела. Други део тог појма су материјалне последице које из ауторских права проистичу и која се штите кроз право копирања, копирајт. Људи који крше ауторска права ретко се упуштају у илегалну активност да би на књигу ставили своје име уместо имена оригиналног аутора, то је мотив резервисан само за лоше фалсификаторе академских звања. Мотив за кршење су скоро увек материјалне последице права које проистичу из ауторства. А та права су аутори најчешће пренели на издаваче у замену за део или делић профита који се претежно своди на скромну допуну кућног буџета, ако и то. Због материјалних последица права ауторства, пренетих на издаваче, издавачи су нагло почели да брину за ауторе. Чије име стоји код наслова књиге, издавачима је најчешће свеједно, изузетак су маркетиншки вредни аутори. Ауторима није свеједно: дело је њихово.

Рачунари су направили још једну малу револуцију: стоно издаваштво (*desktop publishing*). Некада су постојале дактилографкиње, постојали су и словослагачи. Са појавом стоних рачунара, постало је једноставније да сами аутори укуцају текст, ако су баш неспретни неко би им мало помогао и форматирао њихово дело, мада су данас скоро сви аутори осим језичке писмености и рачунарски описмењени, макар делимично. Нестале су дактилографкиње и словослагачи. Тихо и мирно су се преквалификовали јер нису имали избора, никога није било брига за њих, нису имали утицаја. Издавачима су остали аутори и штампарије да их организују и да њима управљају. И то штампарије само ако неко жели да има књигу и у папирној форми. А увек ће неко то желети, књиге су лепе. Аутори данас могу и да заобиђу издаваче. Ипак, издавачи су отпорнији на преквалификацију и еволуцију од других занимања, моћни су. Успешније се боре против промена средине.

Ауторима су рачунари омогућили да оно што желе кажу, напишу, уобличе и пошаљу пријатељима и познаницима. Могу да оду и корак даље, да своје дело поделе са целим светом. Много је начина за то, од тога да аутор своје дело објави на свом сајту, до тога да га постави на неки јавни репозиторијум. На пример, Зенодо (<https://zenodo.org/>) омогућава ауторима да за своје дело добију и *DOI* (*Digital Object Identifier*) бесплатно. И овај текст је објављен тако, на <https://zenodo.org/record/4587337>, има *DOI* 10.5281/zenodo.4587337. Бесплатна меморија, бесплатан проток, бесплатан *DOI*, сервис је јавно доступан. Зенодо је тада ваш издавач и даје вам 100% профита. Додуше, профит је једнак нули, није тешко бити великодушан према ауторима и дати им све када је то уједно ништа. Ипак, ауторима је дата могућност да њихово дело дође до читалаца. Има још таквих издавача, а има и доста аутора који их користе. Осим тога, није више ни ауторима тешко да постану сами себи издавачи.

Наведена могућност нам опет враћа Платона, поделу на материјално и на оно што није материјално, овај пут у мотиве аутора. Аутори често кажу да им је једини мотив да допру до читалаца. Данас то могу, никакав издавач им није потребан. Напишу што имају, објаве на интернету, доступно је. Ако аутори желе то, онда проблема нема, нема препреке попут издавача који можда неће да им објави дело и кога треба да умилостиве. Ако желе да зараде, онда је то друга прича. Иако је и то могуће без издавача, згодно је

имати маркетиншку, комерцијалну и правну подршку неког издавача, посебно ако пишете уџбеник. Шта је циљ аутора: да допру до читалаца, да зараде, или оба? Сваки аутор мора да донесе своју одлуку и свака је легитимна: дело је његово. Само су сада мотиви раздвојени, омогућили су рачунари да се то види.

Аутор је носилац права која проистичу из његовог дела, а по Бернској конвенцији из 1886. године, којој је требало времена да буде ратификована, аутор добија права аутоматски, без формалног регистровања. Уговором или лиценцом нека права може да пренесе на друге. Овакав правни оквир се односи и на софтвер, а софтвер је специфичан производ: може да се дограђује. Зато је у склопу жеље за развој слободног софтвера измишљена техника названа копилефт (*copyleft*) по којој су корисницима пренета многа права, али ако корисник модификује програм и одлучи да га публикује мора да га изда под лиценцом која иста права даје корисницима модификованог програма као и лиценца оригиналног програма од кога је почео. Како је дигитална технологија омогућила комбиновање и модификацију и других дела, не само програма, идеологија слободног софтвера је генерализована и прилагођена кроз *Creative Commons* лиценце. Тако, на пример, лиценца *CC BY-SA* (*Creative Commons Attribution-ShareAlike*) допушта и комерцијалну употребу дела: ако сте издали дигиталну књигу под том лиценцом ко год жели може да је штампа и продаје. Легално је чак и модификовати књигу, при чему делови нове књиге који су преузети из оригиналног дела остају ауторство оригиналног аутора. Ако је, на пример, неко написао буквар и издао га под *CC BY-SA* лиценцом, тај буквар може да штампа ко год има интерес и да га продаје онима који хоће да га купе. Ово је нека врста слободног тржишта, односи се на штампање. Ако развој букваролошких наука укаже да у језик треба увести још неко слово, онда неки нови аутор то може да уради легално, да унапреди дело свог претходника. И Еуклидови елементи су украшени илустрацијама у боји, урадио је то Оливер Бирн 1847. године, толико о новотарији доградње. Због *SA* ознаке у лиценци, нови допуњени буквар би морао да буде издат под истом лиценцом. Аутори имају морално право ауторства, материјалног дела су се избором лиценце одрекли. Нови буквар би и даље могао да штампа и продаје било ко. Да ли је ово либерализација тржишта?

Какве везе револуција у технологији издаваштва, која је суштински укинула скоро све професије осим аутора, има у образовању? Значајну улогу у образовању су од његовог настанка имали уџбеници. Еуклидови „Елементи“ су били значајан уџбеник бар 2200 година. Прешли су пут од ролне папируса до бојеним цртежима Оливера Бирна допуњене дигиталне верзије на <http://www.math.ubc.ca/~cass/euclid/byrne.html>. Дело је преведено, дограђено и дигитализовано, али је Еуклид остао аутор, морално право ауторства је остало његово. За разлику од копирајта, морално право ауторства не истиче. Основно образовање је обавезно, а образовна делатност је од јавног интереса. Држава гради школе, опрема их, одржава их, сноси трошкове за струју, воду и грејање у школама. Држава доноси наставне планове и програме. Држава плаћа армију наставника да држе наставу. И у свим тим трошковима нема простора за материјални део права ауторства за уџбенике? Да ли држава може да обезбеди садржај уџбеника доступан у дигиталној форми на сајту Министарства, а да само штампање препусти слободном тржишту, па ко понуди најбоље услове оствариће успех? Наравно, ни државу нико не спречава да организује штампање. Ово личи на слободно тржиште за штампарије. Ако је описани модел монопол на садржај уџбеника, онда може да се допусти да било ко напише уџбеник који би по одобравању у дигиталној форми био доступан бесплатно на сајту Министарства, а аутор и/или издавач би задржао ексклузивно право штампања?

Можда постоји и добра воља аутора да уступе материјални део права из ауторства уз назнаку да су их уступили без накнаде, само да се зна? То могу да ураде ако своје дело објаве под неком од *CC BY* лиценци које не спречавају комерцијалну употребу дела.

Неко је био трговац и стекао довољно богатство да остави задужбину. Неко је цео свој радни век држао наставу, сигурно није стекао никакво материјално богатство, али жели да искуство које је стекао остави генерацијама које долазе, као што је знање преносио својим ученицима, да се не баца када оде у пензију. Данас је ово технички могуће. Да ли је друштвено корисно? Одговор зависи од тога кога питате, од његових личних интереса и од способности да лични интерес представи као јавни.

Ипак, ово је само део утицаја рачунара на образовање. Уџбеници су ту мањи део могућности, скромни почетак. Већ почетком овог миленијума је било јасно да предавања могу да буду снимљена и доступна преко интернета. Била би то помоћ ученицима који из ма ког разлога неког дана нису похађали наставу, као и наставницима у припреми предавања. Временом би уз снимљена предавања били додавани снимци експеримената, експоната, предела и слични видео садржаји који би их обогатили. Крајњи резултат би били видео уџбеници, нешто налик на некадашњи Школски програм, али организовано по јединицама програма наставе, доступно на интернету за прегледање када и коме за тим постоји потреба, не само у фиксно време за све гледаоце. Нема потребе да се то ради сваке године и одједном, база снимљених предавања може да се гради мало по мало и стално да расте. Ипак, да би се изградила, мора да се са градњом почне. Почето већ јесте, сигурно, емитована је настава због епидемиолошких мера. Архивирано и доступно?

Утицај рачунара на образовање не завршава се са доступним уџбеницима и снимљеним предавањима. Могућности нове технологије ширења знања почео је да користи *MIT* (*Massachusetts Institute of Technology*) прво кроз отворен приступ наставним материјалима преко *MIT OpenCourseWare* (<https://ocw.mit.edu/index.htm>). Аутору овог текста је то био драгоцен ресурс да унапреди своја предавања. Када сте већ толико добили од других, ако имате макар мало савести желећете да и ви нешто дате трећима. Након отварања наставних материјала настао је *MOOC* (*Massive Open Online Course*) где су комбиновани снимци предавања, пропратни материјали у форми текста, као и тестови где слушаоци могу да провере шта су разумели и запамтили. Један пример је <https://www.edx.org/>, а има и много других, попут <https://www.khanacademy.org/>. Ако се инвестира у зграде школа, опрему, воду, струју, грејање, у наставнике, можда може да се мало инвестира и у то да сваки предмет временом добије своју отворену наставу, свој отворени курс, *MOOC*? Овде је питање инвестиција квантитативно, не квалитативно. Обично је одговор да средстава нема, једино се нигде не разматра колико би један промил буџета за образовање за годину дана отворених курсева произвео. А да можда сами наставници волонтерским радом почну да реализују такву визију? Неки то већ раде, на својим личним сајтовима, систем још увек није успео да их спречи.

Ако је образовање финансирано из јавних фондова, могу ли информациони садржаји који подржавају наставу да буду јавно подржани и доступни, садржаји који се употребом не троше и у које се инвестира само једном? Ако је циљ да се информација пренесе, да уџбеници буду што више и што лакше доступни ученицима, данас је њихов садржај у нематеријалној форми информације могуће пренети бесплатно. Да раздвојимо мотиве у Платоновом духу: да ли је мотив да уџбеници буду доступни или да се на њима заради? Није могуће да буду доступни због ауторских права? Чак и у случају да се аутор одрекао материјалног дела својих права? Мотив пореза на додату вредност штити аутора чак и када он ту заштиту изричито неће.

Средњошколци данас по аутобусима, док путују до школе, врло често гледају у своје телефоне. Да ли то читају своје електронске уџбенике да се припреме за школу и у последњем тренутку унапреде своје знање? Вероватно не, а могли би. Када већ стално гледају у телефоне, можда би било добро да то време макар делом проведу корисно. Гледаће у оно што им је доступно.

Све наведено су лепе жеље које не могу да се реализују у условима где је

тржиште велико и материјални интереси значајни, а можда има и мало интереса за утицај на садржај уџбеника. Што више пара у области, то мање простора за иновације. Ако је тржиште мало, нико се не отима за њега. Ако је наставни садржај из области природних наука или математике, нико утицајан се не брине шта причате. Ако је очекивана зарада од писања уџбеника непостојећа или јако мала, аутори нису у дилеми да ли да испоље алтруизам. Зато на Електротехничком факултету Универзитета у Београду већ низ година постоје „Електронски уџбеници“, ево их на <https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/elektronski-udzbenici#gsc.tab=0>. Нико не тера ауторе да тако објављују уџбенике, нико их чак ни не стимулише, али они ипак објављују. Како време протиче, број електронских уџбеника расте, ниједан се није потрошио због преузимања са сајта. За разлику од материјалних објеката, идеје се употребом не троше. А баш то нарушава уобичајене пословне моделе информационих индустрија који су се ослањали на материјални носилац информације и ексклузивност његове производње. Платон је опет добио за право: материјално и нематеријално се ипак разликују.

Да ли је могуће оно што постоји? Питање, парадоксално, нема једноставан одговор. Слободан универзитетски уџбеник вероватно може да постоји, основ за такво веровање даје чињеница да неки већ постоје. Слободан буквар је већ проблем, јер економских интереса има. Што је више економских интереса моћних актера да се нова технологија не примени, то је тежа њена примена, што посебно важи где је јавност слаба. Овде предложена решења су повољна за јавно финансирање, као што се јавно школство и финансира, уз необичан изузетак уџбеника. Јавно финансирање није блиско либерализацији, а осим тога сели уџбенике са приходне стране државног буџета на расходну. Да ли је либерализација штампања уџбеника, где неко други обезбеди садржај, довољна либерализација? Са друге стране, изгледа да либерализација јесте да неко други одлучи шта ви морате да купите. Знате ли ко је то и чиме образлаже своју одлуку? То је податак од јавног значаја? Ипак, за утеху вам остаје слобода да изаберете хоћете ли да платите картицом или у готовини, неће вам се нико мешати у суверену одлуку. Некада су ослобађање и либерализација били синоними, али је развој језика довео до тога да постану антиноми.

За некога без личних интересовања у области уџбеника за основну школу, ко не прати ту тему, изненађујуће делује филм Бориса Малагурског „Уџбенички картел“ (https://youtu.be/_GNXB22MS6M). Зар се и после гледања тог филма чудите зашто људи верују у „теорије завере“? Рачунари и рачунарске мреже су опет иновација која је омогућила да филм за мање од недељу дана има више од 50,000 прегледа, како каже издавач, *YouTube*. Аутор је дошао до публице. Садржај тог филма гаси наду да ће предложени концепти бити разматрани, још мање примењени. Изгледа да је за систем данас много штетније да вам неко нешто бесплатно да, него да вам нешто узме или отме. Информације се могу добити бесплатно. Потребан је само један човек који жели да вам информацију да. Данас се информације лако преносе. Само један аутор буквара који се одрекне материјалног дела ауторских права може да поремети цело тржиште буквара. Наравно, ако се купци буквара питају, али се ту сукобљавају слобода избора и либерализација тржишта.

Рачунарска техника и телекомуникације су урадиле своје, дале су могућност. Правне науке су створиле *Creative Commons* лиценце, јавно су доступне. Пружена техничка могућност и разрађен правни оквир се већ сада користе, нису ствар будућности. Друштво треба да одлучи хоће ли ове могућности да примени у образовању.